

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

DESCRIÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE LAJE NERVURADA EM UM PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

**CÁSSIO RODRIGUES DE SOUZA
ELEN MARA DE DEUS SILVA
ERIVELTON BASTOS COSTA
KELLY GONÇALVES DE SILVA
LETÍCIA KETHLEN ALMEIDA MARTINS
MAXUEL DE SOUSA VALIM**

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o setor de construção civil vem passando por uma crise econômica onde foi publicado recentemente pelo boletim trimestral da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (APEOP) no ano de 2015 (VEJA, 2015). Reduzir o tempo e o custo da obra é essencial, as empresas de construção vêm buscando e investindo no conhecimento de novas técnicas que permitem minimizar os desperdícios e o custo total da obra.

Uma dessas técnicas é a redução do volume de matérias primas para preenchimento das lajes, através da redução da espessura do concreto e a utilização de novos materiais mais leves e resistentes, sem perder a qualidade e segurança desejada em qualquer obra de engenharia, conforme abordaremos em detalhes na sequência deste trabalho.

Nessa esteira, a laje nervurada que compõe o sistema estrutural de concreto armado, com emprego de vigotas de concreto protendido com elementos de enchimento como o EPS (isopor), lajotas, formas, entre outros, tem-se mostrado uma interessante oportunidade para redução dos custos e tempo pretendidos de uma obra. Assim, essa técnica vem sendo muito utilizada em grandes obras, com muitos andares, por apresentar solução de grandes benefícios, como fácil manuseio, montagem rápida, redução de escoramento e principalmente por vencer grandes vãos.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Sendo essas as considerações iniciais, apresentaremos as análises das lajes nervuradas, condições gerais obrigatórias e vistos a obtenção dos esforços solicitantes, tudo conforme prescreve as NBR 6118 e NBR 14860-1 para edifícios de um ou mais pavimentos.

1.1 JUSTIFICATIVA

Devido ao crescimento da concorrência nos negócios da construção civil, se fez necessário aos projetistas de estruturas de concreto armado e as construtoras, buscas constantes por saídas que, além de simples e eficazes, acarretassem também uma diminuição de custos, (materiais/mão de obra), agilidade e rapidez nas aplicações, ou que ainda proporcionem um acréscimo na relação custo-benefício em suas obras. Devemos salientar que nessa procura, ao contrário do que ocorreu no passado, a preocupação com a qualidade e durabilidade das edificações tem se elevado.

Apesar das vantagens com a montagem no local, as lajes nervuradas de concreto armado fossem reconhecidas já há algum tempo, a grande maioria dos engenheiros tradicionais ofereceram resistência ao seu uso e emprego. Devido ao alto consumo de formas na sua construção. Hoje este conceito está modificado com o desenvolvimento da tecnologia, surgiu a possibilidade da criação de novos métodos construtivos e uso de novos materiais (isopor – Eps e formas de polipropileno), tornando o emprego de lajes nervuradas uma solução bastante viável financeiramente, portanto este é um dos motivos que vem cooperando para que estejam cada vez mais presentes nas edificações de múltiplos pavimentos.

É importante que a utilização de lajes nervuradas se torne cada vez mais empregada em virtude das suas inúmeras vantagens apresentadas, características, comportamento estrutural e alternativa construtivas a todos os potenciais interessados (construtores, proprietários e projetistas).

1.2 OBJETIVOS GERAIS

Descrever o processo de execução de lajes nervuradas em um edifício de múltiplos pavimentos e fabricação de lajes nervuradas.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detalhar os tipos de materiais utilizados e os tipos mais comuns de lajes nervuradas;
- Relatar as vantagens e desvantagens do uso de lajes nervuradas;
- Comparar as execuções feitas no canteiro de obras e na fábrica de pré-moldados com os modelos corretos segundo as normas brasileiras (NBRs)

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 SISTEMA ESTRUTURAL DE LAJE

As estruturas são evidenciadas por serem os seguimentos mais resistentes de uma construção. São elas que adquirem e transmitem os esforços, sendo essenciais para a solidez e manutenção da segurança de uma edificação. Uma estrutura é constituída por elementos estruturais, que combinados dão origem aos sistemas estruturais. A função de uma estrutura é receber e transmitir os efeitos das ações sofridas para o solo. Dessa maneira, as estruturas devem ser construídas com materiais que não são perfeitamente rígidos, chamados materiais estruturais (BASTOS, 2006).

A estrutura é composta de elementos lineares (vigas e pilares), bidimensionais (lajes) e tridimensionais (blocos de estacas das fundações). Na figura 1 é ilustrado os elementos que usualmente compõem as estruturas são as lajes, as vigas e os pilares. Os sistemas estruturais podem ser compostos apenas por um tipo de elemento estrutural, ou por um conjunto deles, como é mais comum de ocorrer nas construções. (BASTOS, 2006)

Figura 1: Sistema estrutural convencional

Fonte: BASTOS, 2006.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

2.1.1 LAJES

De acordo com Bastos (2016), as lajes são classificadas como elementos planos bidimensionais, que são aquelas onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma ordem de grandeza e muito maiores que a terceira dimensão (espessura). As lajes são também chamadas elementos de superfície ou placas. Reservam – se a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção. As ações são comumente perpendiculares ao plano da laje, podendo ser divididas em: distribuídas na área (peso próprio, revestimento de piso, entre outros), distribuídas linearmente (paredes) ou forças concentradas (pilar apoiado sobre a laje). As ações são transmitidas para as vigas de apoio nas bordas da laje, mas eventualmente também podem ser transmitidas diretamente aos pilares (BASTOS, 2006).

As lajes são compostas de elementos pré-fabricados para a sua construção, normalmente fabricados fora do canteiro de obras, industrialmente. Esses elementos pré-fabricados podem ser de concreto armado ou de concreto protendido, independentemente se pré-fabricados ou moldados no local em que serão utilizados. Com base em inúmeros fatores as lajes podem ser classificadas, quando sua natureza ou tipo de apoio (BASTOS, 2006).

De acordo com a sua natureza, tem – se:

- Lajes maciças: lajes de concreto armado ou protendido constituídas de uma placa maciça;
- Lajes nervuradas: são as lajes em que a zona de tração é constituída de nervuras, onde são dispostas as armaduras, e de uma mesa comprimida. Entre as nervuras, pode-se ou não inserir um material inerte, sem função estrutural;
- Lajes mistas: são lajes nervuradas com material cerâmico preenchendo o espaço entre as nervuras, participando na resistência mecânica da laje, contribuindo na região comprimida da peça sujeita a flexão;
- Lajes em grelhas: são lajes nervuradas em que o espaçamento entre as nervuras é superior a um metro, sendo calculadas as nervuras como uma grelha de vigas e a mesa como uma laje independente;

- Lajes duplas: podem ser consideradas como um caso particular de lajes nervuradas, onde as nervuras ficam situadas entre dois painéis de lajes.

Segundo o seu tipo de apoio, tem - se:

- Apoiadas sobre alvenaria ou sobre vigas;
- Apoiadas sobre o solo;
- Apoiadas sobre pilares: são estruturas apoiadas sobre apoios discretos. São conhecidas como lajes cogumelo, lajes lisas ou lajes planas.

Na Figura 2, é detalhado um esquema de lajes onde são apresentados pontos de montagem de duas lajes. (BASTOS, 2006)

Figura 2: Esquema de lajes
Fonte: BASTOS,2006

2.1.2 VIGAS

Segundo a NBR 6118, as vigas são classificadas como barras e são normalmente retas e horizontais, destinadas a receber ações das lajes, de outras vigas, de paredes de alvenaria, e eventualmente de pilares (BASTOS, 2006).

De acordo com Bastos, a finalidade das vigas é vencer vãos e transmitir as ações nelas atuantes para os apoios, geralmente os pilares. As ações são geralmente perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, sendo elas concentradas ou distribuídas. Podem ainda receber forças normais de compressão ou de tração, na direção do eixo longitudinal. As vigas (Figura 3) assim como as lajes e os pilares também fazem parte da estrutura de

contraventamento responsável por proporcionar a estabilidade global dos edifícios às ações verticais e horizontais. (BASTOS, 2006)

Figura 3: Esquema de Vigas.
Fonte: BASTOS, 2006

2.1.3 PILARES

São elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes. São destinados a transmitir as ações às fundações, embora possam também transmitir para outros elementos de apoio. As ações são provenientes geralmente das vigas (BASTOS, 2006).

O sistema estrutural (Figura 4) formado deve proporcionar o equilíbrio e a resistência necessários, tanto para as ações verticais como para as ações horizontais atuando simultaneamente ou não. Para se obter a melhor solução estrutural é necessário conhecer todos os requisitos a que a construção deve atender, como por exemplo: cargas atuantes, finalidade da obra, facilidade de construção, estética, economia, rapidez de construção, materiais disponíveis na região, existência de mão de obra especializada, entre outras. É necessário estabelecer a hierarquia ou a prioridade entre os diversos requisitos que podem existir (BASTOS, 2006).

Figura 4: Esquema de Pilar.
Fonte: BASTOS, 2006

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

2.2 PROCESSO EXECUTIVO DA LAJE NERVURADA

2.2.1 DEFINIÇÃO

São as lajes em que a zona de tração é constituída de Nervuras, onde são empregadas as armaduras, e de uma mesa comprimida. Entre as nervuras, pode-se ou não introduzir um material inerte, sem função Estrutural. Os pavimentos confeccionados de lajes maciças habitualmente possuem grandes espessuras. Movidos pela evolução das disposições arquitetônicas, os vãos dos pavimentos se tornem cada vez maiores, tornando o projeto ainda mais antieconômico. Desta forma, associados ao alto custo das fôrmas, levaram ao surgimento de novas ideias de construção de pavimentos: as lajes nervuradas (ALLEN, 2013).

O conhecimento das lajes nervuradas ocorreu devido à baixa resistência mecânica à tração do concreto que, na área tracionada, tem a função de proteger a armadura e de uni-las a zona comprimida. Por tanto, retiram – se todo o excesso de concreto posicionando as armaduras em nervuras (ALLEN, 2013).

A redução do concreto se dá pelo espaço vazado entre as nervuras ou a sua pela substituição por materiais mais leves, como blocos de poliestireno ou blocos cerâmicos, ou seja reduzindo o consumo de concreto e o peso próprio da laje sem perda de altura da seção resistente e conseqüentemente da rigidez. (ALLEN, 2013).

2.2.2 MATARIAIS

CONCRETO: No concreto as exposições patológicas atingem, na maior parte, a estrutura, uma vez que os materiais utilizados na mistura não estiverem de acordo com as normas técnicas, o traço perde a qualidade e a estrutura fica com a durabilidade comprometida. Torna – se importante especificar as características de cada componente da mistura de acordo com o projeto elaborado. A Figura 5 retrata como é realizado o lançamento do concreto na laje. A característica mais importante é a resistência à compressão (ALLEN, 2013).

Figura 5: Lançamento do concreto

De acordo com o item 8.2.1 da NBR 6118/2003, estabelece que nos projetos estruturais de concreto armado devam ser empregado concretos compreendidos nas classes de resistência C20 ou superior, concreto cuja resistência característica à compressão seja igual ou superior a 20 Mpa (ALLEN, 2013).

AÇO : O aço é uma ligação metálica formada por fios de ferro e carbono. Essa ligação metálica forma as barras de aço que devem ser ligadas entre si, formando o conjunto de barras (armaduras); A figura 6 mostra uma armadura de aço que compõe o sistema estrutural. Essas armaduras são adicionadas ao concreto, constituindo as vigas de concreto armado, as quais fazem parte da estrutura da laje. Nos projetos de estruturas de concreto armado deve-se utilizar aço classificado pela ABNT NBR 7480/96 com o valor característico de resistência de escoamento nas categorias CA-25, CA-50 E CA-60 (ALLEN, 2013).

Figura 6: Armadura de aço

ESPAÇADORES: Os espaçadores para lajes nervuras podem ser de argamassa moldadas na obra ou plástico, caso a laje possua armadura transversal (estribos), para que essas não saiam da posição na hora da concretagem da laje (ALLEN, 2013).

PLACAS DE ISOPOR: O EPS (Isopor) tem como principais características à alta resistência mecânica e a baixa densidade, substituindo com vantagens os materiais, como www.scientificsociety.net

lajotas de cerâmicas e de concreto. As figuras 7 e 8 são apresentados exemplos de um espaçador e placas de isopor, respectivamente (ALLEN, 2013).

Figura 7: Espaçador
Fonte: Jacp

Figura 8: Placas de isopor
Fonte: BASTOS, 2006

FÔRMAS: As fôrmas podem também se diversificar com os diversos tipos de matérias como: madeira compensada, chapas de aço, chapas de fibra de vidro, blocos de concreto celular, cerâmicos, poliestireno expandido e de propileno. Nas figuras 9 e 10 são expostos os dois tipos de formas que são geralmente utilizadas em lajes nervuradas (ALLEN, 2013).

Figura 9: Formas para laje nervuradas treliçadas

Fonte: Canal do engenheiro

Figura 10: Formas para vigotas

Fonte: Canal do engenheiro

2.2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS

De acordo com Borowski (2005) a principal vantagem da utilização de lajes nervuradas é a diminuição do peso próprio da estrutura, dado que o volume de concreto diminui e ainda há um crescimento na inércia, uma vez que a laje tem sua altura aumentada. São destacados como principais vantagens das lajes nervuradas:

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- A utilização de poucos painéis de lajes para cobrir um pavimento devido a sua grande autonomia, pois atinge facilmente painéis de 80m²;
- A facilidade de execução das fôrmas;
- A reduzida interferência na arquitetura pelo reduzido número de vigas.

Segundo Souza e Cunha dependendo da existência ou não do material de enchimento, de modo que as lajes nervuradas apresentam isolamento térmico superior ao concreto. Com eliminação do concreto abaixo da linha neutra, elas indicam uma redução no peso próprio da estrutura em um todo, além de melhor o aproveitamento do aço e do concreto. A resistência à tração é concentrada nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como única função substituir o concreto, sem influenciar na resistência, isto é, materiais inertes sem função estrutural cujo a única ideia é o de preencher os espaços.

Essa diminuição provoca uma economia de materiais, de mão-de-obra e de fôrmas, aumentando a viabilidade do sistema construtivo. Diante disso, o emprego de lajes nervuradas simplifica a execução e permite a industrialização, com a contenção de perdas e aumento da produtividade, racionalizando a construção (SOUZA E CUNHA 1998).

a) VANTAGENS

De acordo com Bocchi Jr. e Giongo, (2010) as lajes nervuradas de concreto armado apresentam vantagens:

- Possibilidade de vencer grandes vãos, ganhando espaços, uma vantagem para locais como garagens (Figura 11);
- Versatilidade de aplicação, utilizadas em construções como: residências, garagens, hospitais e edifícios comerciais (Figura 12);
- São fabricadas com métodos similares aos outros tipos de lajes (Figura 13);
- Os pilares são necessários apenas em locais de grandes esforços (Figura 14).

Figura 11: Vencer vãos

Fonte: Wetter Lt

Figura 12: Versatilidade

Fonte: Construtora Vion

Figura 13: Métodos similares

Fonte: Gauss Pretensão

Figura 14: Locais de esforços

Fonte: UFRGS

b) DESVANTAGENS

Segundo Bocchi Jr. e Giongo (2010) as lajes nervuradas de concreto armado apresentam na devida ordem, as seguintes desvantagens:

- Geralmente aumentam a altura do empreendimento (Figura 15);
- Numerosas operações de montagens (Figura 16);
- Complexidade de projetar uma única modulação para um pavimento inteiro (Figura 17);
- Resistente seção transversal, diferentes momentos fletores positivos e negativos, dessa forma, necessita-se cálculos mais elaborados (Figura 18);
- Atenção na fixação dos elementos do enchimento (Figura 19).

Figura 15: Aumento de altura
Fonte: Alto QI

Figura 16: Numerosas operações de montagem
Fonte: Construtora Vion

Figura 17: Complexidade de montagem
Fonte: Equipe de obra

Figura 18: Cálculos mais elaborados
Fonte: Vitruvius

Figura 19: Fixação dos elementos de enchimento

2.3 TIPOS MAIS UTILIZADOS DE LAJES NERVURADAS

Em meio aos vários tipos de lajes nervuradas encontradas no mercado. Nesse trabalho iremos considerando dois grandes grupos: lajes nervuradas executadas com nervuras pré-moldadas e lajes nervuradas moldadas no local, sendo utilizado o EPS (poliestireno expandido), vigotas treliçadas ou ainda por meio de fôrmas plásticas (ALBUQUERQUE,1999).

2.3.1 MONTADA NO LOCAL

Todas as fases da execução são efetuadas "*in loco*". Assim, é necessário o emprego de fôrmas e de escoramentos, além do material de enchimento. Podem-se utilizar fôrmas para substituir os materiais inertes. Essas fôrmas já são encontradas em polipropileno ou em metal, com várias dimensões moduladas, sendo necessário utilizar desmoldantes iguais aos aplicados nas lajes maciças (ALBUQUERQUE,1999).

É verificado o processo de laje nervurada "*in loco*" nas figuras 20 até a figura 21, é mostrado o passo a passo de como é realizado a execução desse tipo de laje nervurada.

Figura 20: Verificação dos enchimento

Figura 21: Verificação da armaduras

Figura 22: Verificação das armaduras

Figura 23: Verificação da armaduras

Figura 24: Concretagem

Figura 25: Concretagem

Figura 26: Retirada dos caixotes.
Fonte: ALBUQUERQUE, 1999.

2.3.2 PRÉ MOLDADA

Nessa modalidade, as nervuras são constituídas de vigotas pré-moldadas, que dispensam o uso do tabuleiro da fôrma tradicional. Essas vigotas são eficazes em suportar seu peso próprio e as ações de construção, utilizando apenas de cimbramentos intermediários. Além das vigotas, essas lajes são formadas de elementos de enchimento, que são colocados sobre os elementos pré-moldados, e também de concreto moldado no local (ALBUQUERQUE,1999).

É mostrado na figura 27 é mostrado o tipo de vigotas em concreto e na figura 28 é mostrado o tipo de vigota treliçada. Na figura 28 é apresentado o modelo de execução desse tipo de laje. Na figura 30 é mostrado que se usa menos cimbramento do que em lajes marciças.

Figura 27: Vigotas em concreto armado
Fonte: Cerâmica Kaspary

Figura 28: Vigotas treliçadas
Fonte: Cerâmica Kaspary

Figura 29: Execução de Lajes treliçadas
Fonte: ALBUQUERQUE, 1999

Figura 30: Tipo de Cimbramento
Fonte: ALBUQUERQUE, 1999

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

3.1 VISITA TÉCNICA NA EMPRESA MM PRÉ – MOLDADOS

Visitou – se a empresa de fabricação de pré-moldados, localizada em Vicente Pires, rua 5, chácara 117, lote 56, Brasília - DF. A empresa fábrica os seguintes itens: vigota treliçada, bloquete, pisos de concreto, comulgol, manilha, estacas de concreto, pingadeiras, caixa de passagem de esgoto e energia.

O processo construtivo é feito da seguinte forma: corte das treliças de acordo com as dimensões do projeto, execução do concreto em betoneira, preparo da forma com óleo diesel queimado para facilitar a retirada da peça, sem danificá-la, coloca – se as treliças nas formas e cobre de concreto, após dois dias de cura na forma é retirada as peças e colocada em cima de apoios para finalizar a cura, esse processo é realizado em média por 8 dias.

3.2 VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SPE CONSTRUTORA

Foi feita uma visita técnica na obra do tipo multifamiliar localizada na CL 101 Avenida Alagados em Santa Maria, da empresa SPE Construtora acompanhada da engenheira Responsável. Visitou – se a obra um dia anterior à concretagem, foi utilizado um questionário que foi respondido pela engenheira responsável e, por fim fotografou – se a obra para melhor entendimento do processo de execução, verificação dos materiais de enchimento (Figura 25), verificação de armaduras (Figuras 26 e 27) e concretagem (Figuras 28, 29 e 30) de uma laje nervurada em um prédio de múltiplos pavimentos.

Características do empreendimento: prédio multifamiliar; área de forno de 5.784 m²; 12 (doze) lajes; 1 (um) subsolo; 2 (duas) lojas; 9 (nove) pavimentos típicos; 9 (nove) unidades por andar; total de 81(oitenta e uma) unidades; entrega de obra: 2 (dois) anos.

4 METODOLOGIA

A metodologia empregada nesse projeto está apresentada três etapas. Na primeira foram reunidas, ordenadas e processadas as informações com propósito de obter informações características do tipo de laje estudada. Na segunda foram realizadas visitas técnicas à fábrica

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

e à obra, em seguida aplicados questionários e realização de relatórios. A terceira etapa, foram apresentados os resultados dos levantamentos e as análises críticas e conclusões do estudo desse tipo de laje.

A abordagem de caráter descritivo foi escolhida para trabalhar com as informações obtidas nas visitas técnicas por meio de questionários e verificações de acordo com profissionais que atuam neste seguimento de mercado.

Para o estudo da descrição do processo executivo do tipo de laje nervurada em um edifício de múltiplos pavimentos, realizou - se uma revisão bibliográfica para levantar informações a respeito do sistema estrutural, do processo executivo, dos tipos de materiais utilizados e das vantagens e desvantagens.

Com base na revisão bibliográfica foram elaborados os questionários para dirigir as visitas a fábrica e à obra. Foi executado por meio de uma visita técnica à empresa citada no item 5.1.1 a qual desempenha atividades de montagem de vigas para a execução de lajes, localizada no Distrito Federal, especificamente em Vicente Pires. Foi verificado o processo executivo e aplicado um questionário junto ao responsável pela parte técnica de execução das vigotas treliçadas.

Em seguida, foi realizada uma outra visita técnica em um canteiro de obras conforme descrito no item 5.1.2, onde foi erguido um prédio de 12 (doze) pavimentos, localizada em Santa Maria – Distrito Federal. Sendo aplicado um questionário juntamente a engenheira responsável.

Na apresentação de resultados foi feita a comparação entre as boas práticas e executado quanto ao item 7, serão apresentadas as variáveis que compreendem as boas práticas executivas desse processo construtivo retratado, se está de acordo com as normas técnicas, com finalidade de certificar pontos importantes na rotina do engenheiro civil, que desempenha atividades no canteiro de obras. Por fim, expor as conclusões a respeito do acompanhamento técnico de execução do tipo de laje estudada e a sua maneira correta de execução.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 COMPARAÇÃO

5.1.1 EMPRESA MM PRÉ - MOLDADOS

Faz – se as críticas das informações obtidas ao logo da visita em relação ao processo de fabricação de laje nervurada pré-moldada. Ao visitar a Empresa MM Pré – Moldados verificou – se que existem falhas no processo executivo das vigotas treliçadas, quando são comparadas com as normas NBR 6118/2003 E NBR 9062/2001.

Verificou – se que na execução de elementos pré-fabricados, o processo ocorre sem controle de qualidade que apresentam as especificações e procedimentos do processo executivo, armazenamento e transporte, de forma clara e precisa. As armaduras da fábrica que fazem parte do processo de fabricação são deixadas de maneira desordenada em qualquer local, umas em cima das outras, sendo que segundo a norma NBR 9062, para evitar a formação de pilhas que danifica a conformação das armaduras pré-montadas. É visto nas figuras 31 e 32 que as fôrmas ficam jogadas no chão da fábrica.

Figura 31: Vigotas Treliças prontas de concreto

Figura 32: Formas para vigotas treliçadas de concreto

Foi verificado, que durante o processo de montagem, a armadura é alocada no interior da forma sem o uso de nenhum espaçador, o qual tem por objetivo manter a posição indicada do projeto, conservando – se inalteradas as distâncias das barras entre si e as faces internas das formas, durante o lançamento do concreto. Além disso, não é realizado www.scientificsociety.net

adensamento, algo que enfraquece a resistência da vigota. A figura 33 mostra que não é utilizado nenhum tipo de espaçador nas fôrmas para a fabricação de lajes pré – moldadas.

Figura 33: Vigotas em processo de cura.

De acordo com o responsável o processo de desmoldagem é realizado de forma fácil, pois aplica-se óleo diesel queimado antes de começar a montagem da vigota. O dono da empresa informou que dificilmente alguma peça acaba danificada. Após a desmoldagem não é realizado nenhum procedimento de limpeza das fôrmas, o que é importante, pois de acordo com a norma NBR 9062 a limpeza é necessária antes de cada utilização para que as substâncias não venham aderir à superfície dos elementos de concreto. Não existe nenhum equipamento de manuseio das peças pré-fabricadas; esse é realizado pelos próprios funcionários da fábrica.

Observou – se que o armazenamento é efetivado sobre o dispositivo de apoio, em seguida é alocado sobre pedaços de vigota para finalizar a cura, e por fim, entregue para o cliente. Foi informado que as vigotas são feitas por encomendas, e por esse motivo não é realizado nenhum tipo de armazenamento no pátio da fábrica.

Segundo a norma NBR 9062, as vigotas devem ser manejadas e conduzidas com meios e dispositivos que garantam a sua integridade. O que não acontece na fábrica visitada, transporte é efetuado em veículos não apropriados e de maneira incorreta, pois não atendem

as dimensões e a cargas dos elementos. A figura 34 mostra como é realizado o transporte das lajes nervuradas do tipo pré-moldada.

Figura 34: Material para entrega na obra.

Averiguou - se todas as etapas do processo de execução da vigota treliçada, desde o corte da armação, montagem, desforma, armazenamento e transporte. O fabricante não tem valor preciso em relação à quantos m² se faz com 1 traço de concreto.

5.1.2 EMPRESA SPE CONSTRUTORA

Faz - se as análises críticas das informações adquiridas por meio da Engenheira responsável em relação ao processo de execução de lajes nervuradas.

As respostas apresentadas por a engenheira responsável:

- a) Conforme a resposta da questão 1, verificou – se por meio de pesquisas que em relação à outros tipos de tecnologia a laje nervurada e a mais utilizada por ser economicamente viável, reduzindo também mão de obra tempo e outros materiais empregado.
- b) Em relação a resposta a questão 2, a consistência do concreto está relacionada com suas próprias características, com a mobilidade da massa e a coesão entre seus componentes. Modificando a proporção de água adicionada ou

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

empregando aditivos, sua plasticidade é alterada, variando a deformação do concreto perante esforços.

Ambas são executadas em combinação com a norma NBR 14931:2004.

A consistência é um dos principais fatores que influenciam na trabalhabilidade do concreto, sendo que esta última depende também de características da obra e dos métodos adotados para o transporte, lançamento e adensamento do concreto. A trabalhabilidade é uma propriedade do concreto recém-misturado que determina a facilidade e a homogeneidade com a qual o material pode ser utilizado.

O ensaio do abatimento do concreto, também conhecido como *Slump Test*, é realizado para verificar a trabalhabilidade do concreto em seu estado plástico, buscando medir sua consistência e avaliar se está adequado para o uso a que se destina. De acordo com a responsável, o ensaio é realizado pela empresa conforme a norma NBR NM: 1998, as etapas adotadas são:

- Coletar a amostra de concreto;
- Colocar a fôrma tronco-cônica sobre uma placa metálica bem nivelada e apoiar os pés sobre as abas inferiores do cone;
- Preencher o cone com a primeira camada de concreto e aplicar 25 golpes com a haste de socamento, atingindo a parte inferior do cone;
- Preencher com mais duas camadas, cada uma golpeada 25 vezes e sem penetrar a camada inferior;
- Após a compactação da última camada, retirar o excesso de concreto, alisar a superfície com uma régua metálica e em seguida retirar o cone;
- Colocar a haste sobre o cone invertido e medir o abatimento (a distância entre o topo do molde e o ponto médio da altura do tronco de concreto moldado).

Essa etapa apresentou o resultado realmente de acordo com as boas práticas estabelecida pela norma NBR NM:1998.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

A medida máxima e mínima do abatimento é definida pelo calculista, em função das propriedades desejadas de trabalhabilidade. Após o concreto ser aceito através do ensaio de abatimento, deve-se coletar amostras para realizar o ensaio de resistência, através de moldagem de corpos de prova. A responsável apresentou convergência com a norma NBR 14931:2004.

- c) De acordo com a resposta da questão 3, a NBR 14931:2004 item 9.5, Diz que a concretagem de cada elemento estrutural deve ser realizada de acordo com um plano previamente estabelecido. Um plano de concretagem bem elaborado deve assegurar o fornecimento da quantidade adequada de concreto com as características necessárias à estrutura.

Executa-se a obra sem um plano de concretagem prévio estabelecido. O que entra em conflito com a norma NBR 14931:2004.

O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos componentes embutidos previstos no projeto, seja adequadamente envolvidos na massa de concreto. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.

As fôrmas devem ser preenchidas em camadas de altura compatível com o tipo de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior à altura da agulha do vibrador mecânico) para se obter um adensamento adequado, o que não foi realizado no canteiro de obras, segundo a responsável. Em peças verticais e esbeltas, tipo paredes e pilares, pode ser conveniente utilizar concretos de diferentes consistências, de modo e reduzir o risco de exsudação e segregação.

- d) Conforme a resposta da questão 4, é executado na obra: Compreendido na nova norma de "Execução de Estruturas de Concreto" NBR 14931/2003, e recomenda que a cura deva se estender por um período até que o concreto atinja resistência de 15.0 MPa. Recomenda-se na prática manter a cura por no mínimo cinco dias. Quanto melhor a cura maior a durabilidade do concreto.
www.scientificsociety.net

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Uma laje recém concretada, exposta ao sol e seca, nunca deve receber um jato de água. O choque térmico é pior que não fazer cura.

- e) Segundo com a resposta da questão 5, a NBR 14931:2004, As fôrmas e escoramentos devem ser removidos de acordo com o plano de desforma previamente estabelecido e de maneira a não comprometer a segurança e o desempenho em serviço da estrutura. O que não é concretizado na obra, conforme a engenheira responsável.

Em elementos de concreto protendido é fundamental que a remoção das fôrmas e escoramentos seja efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural. Escoramentos e fôrmas não devem ser removidos, em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para:

- Suportar a carga imposta ao elemento estrutural nesse estágio;
- Evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas;
- Resistir a danos para a superfície durante a remoção.

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo da estrutura.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisou – se materiais utilizados na concepção de lajes nervuradas, os tipos mais utilizados na construção civil, os processos de execução e fabricação de lajes nervuradas de edifício de múltiplos pavimentos de acordo com as normas brasileiras. Notou - se que esse tipo de laje tem vantagens e desvantagens e a sua utilização depende das especificações do projeto a ser realizado.

Ao realizar as visitas técnicas, tanto na fábrica de pré-moldados como em uma obra de um prédio de múltiplos pavimentos, verificou – se vários erros ao longo do processo de fabricação, em relação à fábrica, e execução em relação à obra de lajes nervuradas.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Comparando – se os dados obtidos com os responsáveis durante a visitas com as normas brasileiras é claramente evidenciado as falhas tanto na fabricação, quanto na execução da laje nervurada. Nos dois casos que foram relatados no trabalho, observou – se que algumas etapas são executadas por experiência própria, o que é incorreto. Pois deveriam seguir manuais que ensinam de maneiras corretas (NBR's).

Percebeu – se que na fábrica ocorrem de mais falhas, notou – se também, muitos materiais no chão e armazenados de forma incorreta, o que pode ocasionar acidentes. Em relação à obra, observou – se que a responsável não executa a obra concordada com as boas práticas, a engenheira apresentou relatos que são realizados de maneira correta e assim como de acordo com as normas NBR NM:1998 e NBR 14931/2003. Mas expôs etapas que não são atendidas conforme a norma NBR 14931:2004, e mostrou-se dificuldades em responder algumas questões do questionário, necessitando de ajuda, dessa forma, provando a sua falta de conhecimento das boas práticas em relação ao processo de execução de lajes nervuradas.

Conclui – se que para ter uma laje nervurada mais eficiente e que atenda as especificações é necessário sempre verificar as normas NBR NM:1998 e NBR 14931/2003 para produzir e executar o tipo de laje dentro dos padrões técnicos.

Por fim, o trabalho foi realizado, pois averiguou – se com êxito o processo executivo em relação as boas práticas da laje nervurada, bem como sua aplicação, execução e montagem no canteiro de obras de um edifício de múltiplos pavimentos.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE, A. T. Análise de alternativas estruturais para edifícios em concreto armado. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 1999.
- ALLEN, EDWARD (2013). Fundamentos da engenharia de edificações – Materiais e Métodos – 5ª Edição.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**, NBR 6118. Rio de Janeiro, ABNT, 2003.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado**. NBR 7480. Rio de Janeiro, ABNT, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado**. NBR 9062. Rio de Janeiro, ABNT, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Execução de estruturas de concreto - Procedimento**. NBR 14931. Rio de Janeiro, ABNT, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone**. NBR NM 67. Rio de Janeiro, ABNT, 1998.
- BARBOSA, M. B. Concepção e análise de estruturas de edifícios em concreto armado. Relatório final de iniciação científica – Faculdade de Engenharia, UNESP- Campus de Bauru/SP, 2008.
- BASTOS, P. S. Fundamentos do concreto armado. Universidade Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Civil, Bauru/SP, 2006.
- BOCCHI JR., C. F.; GIONGO, J. S. Concreto armado: projeto e construção de lajes nervuradas. Universidade de São Carlos, São Carlos, 2010.
www.scientificsociety.net

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

BOROWSKI, G. da C. Cálculo de deslocamentos em lajes nervuradas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)– Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2005.

BUENO, L. O. Cálculo e dimensionamento de lajes e comparação entre as ferramentas disponíveis. Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2008.

FUSCO, P.B. Estruturas de Concreto - Fundamentos do Projeto Estrutural. São Paulo, Ed. USP e McGraw-Hill, 1976.

LOPES, ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA. (2012). Estudo técnico comparativo entre lajes maciças e nervuradas com diferentes tipos de materiais de enchimento. CARUARU/PE.

SOUZA, V. C. M. & CUNHA, A. J. P. “Lajes em Concreto Armado e Protendido”, Ed. UERJ, 2a Edição, Rio de Janeiro, 1998.

VEJA - Sem obras, PIB da construção civil deve cair 8,6% em 2015. Disponível em:

<<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/sem-obras-pib-da-construcao-deve-cair-86-02>>

Acesso em: 09/12/15 às 18:37.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

ANEXO A – QUESTIONÁRIO 1

VISITA TÉCNICA NA EMPRESA MMI PRÉ - MOLDADOS
A visita técnica foi realizada com apoio de questionário e fotos para melhor entendimento do processo de execução de uma vigotas treliçadas e lajes nervuradas.
QUESTRIÓNÁRIO
1. ADOTA UM MÉTODO DIFERENCIADO JÁ EXISTENTE NO MERCADO? Não, o método é o mesmo.
2. QUAL O TEMPO DE FABRICAÇÃO DE UMA VIGOTA TRELIÇADA DE 10 m? Em média uma hora.
3. A CONSTRUÇÃO DAS VIGOTAS TRELIÇADAS ESTÃO DIVIDIDAS EM QUANTAS ETAPAS E QUAIS SÃO? Em 3 etapas: Primeiro, corta - se as treliças nas medidas solicitadas; Segundo, elas são colocadas nas formas e encher de concreto; E por fim, após dois dias de cura, são desenformadas, depois mais oito dias de cura fora das formas. Após esses processos as vigotas treliças estão prontas para utiliza-las nas montagens das lajes.
4. QUAL PERÍODO DE CURA DA LAJE NERVURADA? Quinze dias para retirar os encoramentos.
5. QUAL É A LOGÍSTICA REALIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DAS VIGOTAS TRELIÇADAS? Primeiro, realiza - se a compra dos seguintes materiais: Treliça, cimento, agregados e isopor, para as empresas específicas de cada material utilizado na fabricação das vigotas e montagem das lajes. Segundo, faz - se a fabricação do concreto, o corte das treliças e a montagem das vigotas; Terceiro, faz - se o processo de cura; E por fim, entrega - se ao cliente, que pode ser das seguintes formas: - O cliente paga o frete para a entrega do material na obra; - Dependendo do tamanho da laje, o cliente prefere levar o material no momento da compra.
6. QUAL É A MAIOR DIFICULDADE ENCONTRADA NO MÉTODO ADOTADO PARA LAJES NERVURADAS? Nenhuma, pois o método e equipamentos utilizados são conhecidos e de fácil acesso no mercado.
7. POR QUE AS LAJES NÃO TÊM UM MODELO PADRONIZADO? Porque depende muito do peso da carga.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

ANEXO B – QUESTIONÁRIO 2

VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SPE CONSTRUTORA
A visita técnica foi realizada com apoio de questionário e fotos para melhor entendimento do processo de execução de uma laje nervurada.
QUESTRIÓNÁRIO
1. ADOTA UM MÉTODO DIFERENCIADO JÁ EXISTENTE NO MERCADO? Não, o método é o mesmo.
2. DE QUE FORMA DEVE SER O SLAMP DO CONCRETO PRA ESSE TIPO DE ESTRUTURA? Para este tipo de estrutura, não utilize concreto muito fluido, que pode gerar fissuras na capa superior da laje, exigindo tratamentos posteriores.
3. COMO SE CONCRETA UMA LAJE NERVURADA? TEM ALGUMA TÉCNICA? A concretagem tem que ser feita por trechos e por camadas, preenchendo primeiro as nervuras. Com isso, você pode visualizar os espaços onde deverá ser feita a vibração.
4. QUAL PERÍODO DE CURA DA LAJE NERVURADA? O concreto demora aproximadamente quatro dias para secar, em condições de pouca umidade. Após esse período, as formas podem ser retiradas e reutilizadas, e o escoramento é reduzido, apoiando a laje enquanto a cura se completa, em processo que leva aproximadamente quatro semanas até a retirada total do escoramento.
5. É DADO ALGUM TRATAMENTO APÓS O DESFORMAR? Sim, pois ficam algumas rebarbas na laje que podem ser retiradas com lixadeiras ou talhadeiras finas, leves e bem-amoladas. Rebaixos podem ser preenchidos com argamassa de rejunte ou de assentamento de cerâmica.
6. PORQUE ADOTARAM O SISTEMA DE LAJE MISTA? Como o térreo será lojas, foi interessante adotar a laje nervurada pra poder eliminar o uso de muitas vigas e obter vãos maiores.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023